

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

B.M. Norjigitov

KITOBXONLIK MADANIYATI – YOSHLAR MA’NAVIY-AXLOQIY

TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

